

Datenkompetenz in Gesundheitsversorgung und Gesundheitsforschung – ein Scoping Review zu Kernelementen und Definitionen

Alexander Lehr¹, Theresa Sophie Busse², Kathrin Grummich³, Christian Kempny⁴, Vivian Lüdorf⁵, Julia Nitsche⁵, Ina Otte⁶, Horst Christian Vollmar¹, Sven Meister^{7,8}

¹Abteilung für Allgemeinmedizin (AM RUB), Medizinische Fakultät, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Deutschland, ²Juniorprofessur für Digital Health, Fakultät für Gesundheit, Universität Witten/Herdecke, Witten, Deutschland, ³ZB MED Informationszentrum Lebenswissenschaften, Köln, Köln, Deutschland, ⁴Lehrstuhl für Versorgungsforschung, Fakultät für Gesundheit, Universität Witten/Herdecke, Witten, Deutschland, ⁵Lehrstuhl für Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen, Fakultät für Gesundheit, Universität Witten/Herdecke, Witten, Deutschland, ⁶Abteilung für Versorgungsforschung, Medizinische Fakultät, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Deutschland, ⁷Lehrstuhl für Gesundheitsinformatik, Fakultät für Gesundheit, Universität Witten/Herdecke, Witten, Deutschland, ⁸Abteilung Gesundheitswesen, Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik ISST, Dortmund, Deutschland

Hintergrund:

Datenkompetenz gilt als eine der Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts beschrieben (Schüller 2020; Vuorikari, R., Kluzer, S. and Punie, Y. 2022; Chantel Ridsdale et al. 2015) und hat das Potential, Forschung und Versorgung enger miteinander zu verknüpfen. Die Vermittlung interdisziplinärer und disziplinspezifischer Datenkompetenz in der Hochschullehre sowie die systematische Verankerung in Curricula aller Fachbereiche und Sektoren ist essenziell, um möglichst früh ein Bewusstsein für die Wichtigkeit von Datenkompetenz in der Ausbildung zu fördern (Heidrich et al. 2018; Schüller 2020). In der Literatur existieren mittlerweile etablierte Definitionen und Konzepte zu allgemeiner Datenkompetenz. Jedoch fehlen bislang konkrete Definitionen und fachspezifische Matrizen für die Bereiche der Gesundheitsversorgung und Gesundheitsforschung.

Zielsetzung:

Ziel des aus dem BMBF-geförderten Projekt „Datenkompetenzzentrum für die interprofessionelle Nutzung von Gesundheitsdaten in der Metropole Ruhr“ (DIM.RUHR) (Förderkennzeichen: 16DKZ2008) entstandenen Vorhabens ist es, bestehende Definitionen und Use Cases von Datenkompetenz und ihrer Teilbereiche in der gesundheitsbezogenen Literatur zu identifizieren und zu extrahieren. Literaturbasiert soll eine Matrix erstellt werden, die einheitlich die Ergebnisse zu Datenkompetenz und ihrer Kernkompetenzen in der Gesundheitsversorgung und -forschung strukturiert darstellt.

Methode:

Zur Zielerreichung wird ein Scoping Review nach der Methode des „Manual for Evidence Synthesis“ des Joanna Briggs Institutes gemäß der PRISMA-ScR Reporting Guideline erstellt und im Repositorium des Open Science Framework präregistriert. Um auch neueste Entwicklungen und praxisorientierte Anwendungen zum Thema Datenkompetenz einzuschließen, soll graue Literatur mit einbezogen werden.

Ergebnisse:

Es wird eine umfassende Darstellung von Kernkompetenzen und Fertigkeiten in verschiedenen gesundheitsbezogenen Settings und Professionen sowie verschiedene Arbeitsdefinitionen von Datenkompetenz erwartet. Erste Recherchen zeigen, dass der Begriff „Datenkompetenz“ in der entsprechenden Literatur nicht immer explizit erwähnt wird. Eine Herausforderung besteht darin, alle in der Literatur beschriebenen praktischen Anwendungen und Beschreibungen zu erfassen. Die Ergebnisse werden bis zum Kongress in Form einer strukturierten Matrix vorliegen.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis:

Die Übersichtsarbeit zielt darauf ab, ein konsistentes Verständnis der genauen und umfänglichen Bedeutung von Datenkompetenz in Gesundheitsversorgung und -forschung sowie eine einheitliche Kommunikation zu dieser Thematik zu etablieren. Die erwarteten Ergebnisse sollen dazu beitragen, die Trennschärfe zwischen Datenkompetenz und anderen Kompetenzen wie „information literacy“ oder „digital literacy“ in Gesundheitsversorgung und -forschung zu erhöhen und mögliche Gemeinsamkeiten zu identifizieren. In einem zweiten Schritt ist auf Basis der erwarteten Ergebnisse die Durchführung einer qualitativen Studie geplant, in der mit Hilfe von Expert*inneninterviews eine genaue Definition und ein konkretes Kompetenzraster für Datenkompetenz in Gesundheitsversorgung und -forschung entwickelt werden sollen.

Literaturverzeichnis

Chantel Ridsdale; James Rothwell; Mike Smit; Michael Bliemel; Dean Irvine; Daniel Kelley et al. (2015): Strategies and Best Practices for Data Literacy Education Knowledge Synthesis Report.

Heidrich, Jens; Bauer, Pascal; Krupka, Daniel (2018): Future Skills - Ansätze zur Vermittlung von Data Literacy in der Hochschulbildung. Online verfügbar unter https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/HFD_AP_Nr37_DALI_Studie.pdf.

Schüller, Katharina (2020): Future Skills: a Framework for Data Literacy. Competence Framework and Research Report. Online verfügbar unter https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/HFD_AP_Nr_53_Data_Literacy_Framework.pdf.

Vuorikari, R., Kluzer, S. and Punie, Y. (2022): DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes. In: *Publications Office of the European Union, Luxembourg*. DOI: 10.2760/115376.